

PSIXOLOGIK ZO‘RAVONLIK VA O‘Z-O‘ZINI QADRLASH DARAJASI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Qodirova Surayyoxon Shokirovna
University of economics and pedagogy
“Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrası o`qituvchisi
Buxoro xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649690>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ayollarda psixologik zo‘ravonlik va o‘z-o‘zini qadrlash darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlik empirik va nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Psixologik zo‘ravonlik emotsional tahqirlash, manipulyatsiya, ijtimoiy izolyatsiya, doimiy tanqid va nazorat shakllarida namoyon bo‘lib, shaxsning “Men” konsepsiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotda o‘z-o‘zini qadrlash darajasi Morris Rosenberg shkalasi yordamida baholandi. Natijalar psixologik zo‘ravonlik darajasi oshgan sari o‘z-o‘zini qadrlash pasayishini ko‘rsatdi. Shuningdek, past o‘z-o‘zini qadrlash depressiya va xavotir bilan ijobiy bog‘liqlik namoyon etdi.

Kalit so‘zlar: psixologik zo‘ravonlik, o‘z-o‘zini qadrlash, ayollar, emotsional bosim, depressiya, xavotir, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash.

Аннотация: В данной статье эмпирически и теоретически анализируется взаимосвязь между психологическим насилием и самооценкой у женщин. Психологическое насилие проявляется в форме эмоционального насилия, манипуляций, социальной изоляции, постоянной критики и контроля и негативно влияет на самовосприятие человека. В исследовании уровень самооценки оценивался с помощью шкалы Морриса-Розенберга. Результаты показали, что самооценка снижается по мере увеличения уровня психологического насилия. Также низкая самооценка положительно коррелирует с депрессией и тревожностью.

Ключевые слова: психологическое насилие, самооценка, женщины, эмоциональное расстройство, депрессия, тревога, социальная поддержка.

Abstract: This article empirically and theoretically analyzes the relationship between psychological violence and self-esteem in women. Psychological violence manifests itself in the form of emotional abuse, manipulation, social isolation, constant criticism and control, and negatively affects the individual's self-concept. In the study, the level of self-esteem was assessed using the Morris Rosenberg scale. The results showed that self-esteem decreased as the level of psychological violence increased. Also, low self-esteem was positively correlated with depression and anxiety.

Keywords: psychological violence, self-esteem, women, emotional distress, depression, anxiety, social support.

Kirish

Hozirgi globallashuv va ijtimoiy transformatsiyalar sharoitida shaxslararo va oilaviy munosabatlarda ruhiy zo‘ravonlik holatlarining ortib borishi dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biriga aylandi. Ruhiy zo‘ravonlik jismoniy zarar yetkazmasligi sababli ko‘pincha yashirin va e’tibordan chetda qoladi, biroq uning shaxs ruhiyati va identitetiga ta’siri chuqur va uzoq muddatli bo‘ladi.

Psixologik zo’ravonlik doimiy tanqid, manipulyatsiya, kamsitish, qo’rqitish, ijtimoiy izolyatsiya va emotsional bosim orqali ayolning o’zini anglash tizimiga jiddiy ta’sir ko’rsatadi. Bunday jarayonda ayol o’zini qadrsiz, kuchsiz va ijtimoiy jihatdan ahamiyatsiz deb qabul qila boshlaydi. Bunday holatlar insonning o’z-o’zini qadrlashning pasayishiga olib keladi.

O’z-o’zini qadrlash tushunchasi ilmiy adabiyotlarda insonning o’z qadrini baholashi va o’ziga nisbatan umumiy munosabati sifatida yoritiladi.

Morris Rosenberg (1922–1992) — amerikalik sotsiolog va ijtimoiy psixologiya yo’nalishida faoliyat yuritgan olim bo’lib, ayniqsa **o’z-o’zini qadrlash (self-esteem)** tushunchasini empirik o’rganishi bilan mashhur. Ushbu olimning ta’kidlashicha, past o’z-o’zini qadrlash shaxsning psixologik moslashuvchanligini susaytiradi va emotsional beqarorlikni kuchaytiradi. Shunday ekan, ruhiy zo’ravonlik va o’z-o’zini qadrlash o’rtasidagi bog’liqlikni aniqlash psixologik salomatlikni saqlash nuqtai nazaridan muhimdir.

Judith Lewis Herman (1942-yilda tug’ilgan) — amerikalik psixiatr, travma psixologiyasi va zo’ravonlik oqibatlarini o’rganish sohasida yetakchi olimlardan biri. U esa surunkali emotsional zo’ravonlikni psixologik travma sifatida izohlaydi.

Bugungi kunda ayollar orasida depressiya, xavotir, ijtimoiy chekinish va suitsidal moyillikning ortishi psixologik zo’ravonlikning yashirin oqibatlari bilan bog’liq bo’lishi mumkin. Past o’z-o’zini qadrlash esa bu jarayonning markaziy psixologik mexanizmi sifatida namoyon bo’ladi.

Psixologik zo’ravonlik – shaxsning psixologik holati va shaxsiy identitetiga zarar yetkazuvchi yashirin zo’ravonlik shaklidir. U jismoniy ta’sirsiz amalga oshirilsa-da, uzoq muddatli psixologik oqibatlarga olib keladi. Ayniqsa, ayollar orasida oilaviy va shaxslararo munosabatlarda psixologik bosim keng tarqalgan.

Ruhiy zo’ravonliklar doimiy tanqid va kamsitish, qo’rqitish, tahdid, manipulyativ nazorat, emotsional sovuqlik kabi ko’rinishlarda namoyon bo’ladi.

Ushbu omillar esa ayolning o’ziga nisbatan munosabatini izdan chiqaradi. O’z-o’zini qadrlash esa shaxs psixologik barqarorligining asosiy ko’rsatkichidir. Amerikalik sotsiolog Morris Rosenberg o’z-o’zini qadrlashni shaxsning o’z qadrini anglash darajasi sifatida izohlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Psixologik zo’ravonlik darajasi va o’z-o’zini qadrlash ko’rsatkichlari o’rtasidagi bog’liqlikni aniqlash.

Ishtirokchilar. Tadqiqotda ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar hamda nisbatan barqaror ijtimoiy sharoitdagi ayollar ishtirok etdi (N=120).

Metodikalar.

Rosenberg o’z-o’zini qadrlash shkalasi

Bek depressiya inventari

Spielberger reaktiv va shaxsiy xavotir shkalasi

Psixologik zo’ravonlikni baholash so’rovnomasi

Tahlil natijalari quyidagilarni ko’rsatdi:

1. Psixologik zo’ravonlik va o’z-o’zini qadrlash o’rtasida kuchli salbiy korrelyatsiya aniqlandi ($r = -0,62$; $p < 0,01$).

2. Zo’ravonlik darajasi yuqori bo’lgan guruhda o’z-o’zini qadrlash ko’rsatkichi sezilarli past.

3. Past o’z-o’zini qadrlash depressiya bilan ijobiy bog’liq ($r = 0,58$).

4. Xavotir darajasi yuqori bo’lgan ishtirokchilarda o’z-o’zini baholash pastligi kuzatildi.

Natijalar psixologik zo’ravonlikning shaxsiy identitet va emotsional barqarorlikka jiddiy ta’sirini tasdiqlaydi.

Muhokama

Olingan natijalar nazariy qarashlar bilan mos keladi. Doimiy tahqirlash va kamsitish ayolning kognitiv sxemalarini o’zgartiradi. U o’zini ojiz, qadrsiz va himoyasiz deb qabul qiladi. Bu esa o’z-o’zini qadrlashning pasayishiga olib keladi. Ijtimoiy o’rganish mexanizmlariga ko’ra, salbiy baholar ichkilashtiriladi va mustahkamlanadi. Travmatik tajriba esa shaxsiy identitetning izdan chiqishiga sabab bo’ladi.

Shuningdek, past o’z-o’zini qadrlash suitsidal xavfni oshiruvchi omil sifatida namoyon bo’lishi mumkin. Shu bois psixologik zo’ravonlikni erta aniqlash va profilaktika qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari psixologik zo’ravonlik ayollarda o’z-o’zini qadrlash darajasining pasayishiga olib kelishini ko’rsatdi. Past o’z-o’zini qadrlash esa depressiya va xavotir bilan chambarchas bog’liq.

Amaliy jihatdan o’z-o’zini qadrlashni oshirishga qaratilgan treninglar, kognitiv-behavioral korreksiya dasturlari, ijtimoiy qo’llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2019). *Xotin-qizlarni tazyiq va zo’ravonlikdan himoya qilish to’g’risidagi Qonun*. Toshkent.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). *Xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlashga doir farmon va qarorlar to’plami*. Toshkent.
3. O’zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo’llab-quvvatlash vazirligi. (2021). *Oila va xotin-qizlarni ijtimoiy-psixologik qo’llab-quvvatlash mexanizmlari*. Toshkent.
4. O’zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi. (2020). *Ruhiy salomatlikni muhofaza qilish bo’yicha metodik tavsiyalar*. Toshkent.
5. Karimova, V. M. (2018). *Ijtimoiy psixologiya*. Toshkent: O’zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
6. G’oziyev, E. G’. (2017). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O’qituvchi.
7. Tursunov, B. R. (2021). Oilaviy nizolar va ularning psixologik xususiyatlari. *Psixologiya va zamon*, 3(2), 45–52.
8. Evgeny Ilyin, E. P. (2011). *Психология агрессии и насилия*. Санкт-Петербург: Питер.
9. Sergey Stepanov, S. S. (2005). *Психология самооценки личности*. Москва: Эксмо.
10. Irina Malkina-Pykh, I. G. (2006). *Психология жертвы*. Москва: Эксмо.
11. Vladimir Myasishchev, V. N. (1995). *Психология отношений*. Москва: Институт практической психологии.
12. Boris Bratus, B. S. (1997). *Аномалии личности*. Москва: Мысль.
13. Alexander Asmolov, A. G. (2007). *Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека*. Москва: Академия.